

JAYSHANKAR PRASADNING KICHKINA JODUGAR HIKOYASIDA REALIZM
OQIMINING AKS ETISHI

Muxibova Ulpatxon Uchqunovna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti “Janubiy Osiyo Tillari va Adabiyoti” oliy maktabi
professori

Qodirova Baxtigul Husanovna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti “Janubiy Osiyo Tillari va Adabiyoti” oliy maktabi
Adabiyotshunoslik va tillari o‘qitish (hindiy tili) yo‘nalish 2-bosqich magistranti
qodirovahappiness@gmail.com

ANNOTATSIYA Mazkur maqola Jayshankar Prasadning “ Kichkina jodugar” hikoyasini yoritib beradi. Hikoya qahramoni otasi qamoqda, onasi bemor bo‘lgan bir bolakay haqida. Bolakay onasiga dori-darmon yetkazish uchun hamda o‘zining qornini to‘ydirish uchun odam ko‘p to‘planadigan joyda turli tomoshalar ko‘rstaib pul ishlaydi.

Kalit so‘zlar: Kichkina jodugar, tomosha ko‘rsatish, bir notanish oila, qamoqxona.

ABSTRACT This article focuses on the story "The Little Magician" by Jaishankar Prasad. The protagonist of the story is a boy whose father is in prison and whose mother is a patient. The boy earns money by performing various shows in crowded places to deliver medicine to his mother and to feed himself.

Keywords: little wizard, show a show, unknown child, prison

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается рассказ Джайшанкара Прасада «Маленький волшебник». История о мальчике, отец которого находится в тюрьме, а мать больна. Мальчик зарабатывает деньги, выступая в различных шоу в людных местах, чтобы доставить лекарства матери и прокормить себя.

Ключевые слова: Маленький волшебник, показывать шоу, чужой ребенок, тюрьма.

KIRISH

Hindiy tilida “छोटा जादूगर” (Kichkina jodugar) deb ataluvchi ushbu hikoya Jayshankar Prasadning boshqa ko‘plab hikoyalari kabi “Anmo‘l kahaniyan” (Bebaho hikoyalar) to‘plamidagi kichik hikoya hisoblanadi. Jayshankar Prasadni haqiqiy insonparvar, adolatparvar, yosh bolalarni sevuvchi va ularni himoya qiluvchi yozuvchi deya bimalol atash mumkin. Sabab shuki, yuqorida nomini tilga olingan “Bebaho hikoyalar” hikoyalar to‘plamidan joy olgan hikoyalarning sakson foizi asosan yosh bolalar, ularning ochlikda, ota-onasiz qiynalayotgan, onalari bo‘lsa ham farzandlarini qornini to‘ydira olmaslikligi kabi masalalar yoritilgan. Jayshankar Prasad o‘z asarlarida hind xalqining turmush tarzini, adolat va tenglikni targ‘ib qildi. Prasadning asarlari hind adabiyotining turli xil janrlarida yozilgan, ammo u ko‘proq hind adabiyotidagi “realizm” uslubining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. U Hindistonning ijtimoiy va siyosiy hayotini tasvirlashda, xalqning har qanday nohaqliklar bilan kurashishini aks ettirishda o‘z o‘rnini topgan.

Bola olomon to‘planib turgan maydonda bir kishiga duch keldi. Bolakay u odamga tomosha ko‘rishni istaysizmi babuji (janob) deb so‘radi va odamlar ichib, musiqa tinglab turgan joyga birga bordilar. Sohib bolaga seni bu yerga kelishingga ota-onang qarshilik qilishmaydimi deb so‘ragan savoliga bolakay nihoyatda ta’sirli tarzda javob berdi, - “otam qamoqda!”

- Nega?

- “Vatan uchun” deb, qo‘shib qo‘ydi mag‘rurlanib. Men kasal onamni davolatish uchun hamda o‘z qornimni to‘yg‘azish uchun tomosha ko‘rsatib pul ishlayman dedi.
- unday bo‘lsa tomosha ko‘rgani keldingmi?
- Men tomosha ko‘rgani emas, aksincha ko‘rsatgani kelaman bu yerga. Tomosha ko‘rsatib topgan pulimga esa onamga dori- darmon olaman va o‘z qornimni to‘yg‘azaman. Odamlar menga bu o‘yinlarim orqali biroz pul beradi, men shunga ham juda xursand bo‘laman.
- Chamamda o‘n uch - o‘n to‘rt yoshli bolaga o‘xshab ko‘rinasan.
- Ha. Lekin sizga rost aytyapman janob, onam rostdan kasal. Shu sabab meni olib ketishmagan.
- Qayerga?

Qamoqqa. O‘zingiz ayting janob boshqa o‘yin – tomosha ko‘rsatganlarida men ko‘rsatmay, onamni davolatish uchun, qornimni to‘ydirish uchun pul ishlamaymanmi?!

Hikoyadagi holatlar o‘sha zamondagi ya‘ni mustamlaka bo‘lgan mamlakatlardagi deyarli har bir xonadonda kuzatiladigan holatlardan biri hisoblanadi. Oila boshlig‘i bo‘lgan otalar yo qamoqda, yo vafot etgan bo‘lib oilani boqish zimmasi katta farzand yoxud onalarning zimmasiga tushgan. Bu holatni biz ko‘pincha filmlarda ham ko‘rishimiz mumkin.

Shunday qilib bolakayning qistovi bilan ikkalasi tomosha bo‘layotgan joyga bordilar. Kimlardir kamon otardi, kimdir qo‘shiq aytardi.

“Janob sizga tomosha ko‘rsataman. Tashqariga chiqing” dedida birpastda ko‘zdan g‘oyib bo‘ldi. Hechqayerda ko‘rinmasdi. Men biroz aylanib do‘konga kirdim, kimdir janob deb chaqirdi. Kim deb so‘radim. Haligi bolakay – bu menman kichik jodugar dedi.

Kalkuttaning quyoshli kunlarida, bir kichik ko‘lning qirg‘og‘ida ayolim bilan o‘tirib ovqatlanayotgan edik. Birdaniga kichkina jodugar paydo bo‘lib qoldi. Bizga salom berib–janob tomosha ko‘rsataymi deb so‘radi, men biroz jahl bilan – yo‘q biz ovqatlanyapmiz dedim. Shunda ayolim bolaga qarab – mayli, qani ko‘rsat tomoshangni, yaxshiyam kelding dedi. Men jim bo‘lib qoldim chunki ayolimning ovozi ona mehrini eslatadigan qandaydir his bor edi. Bola ham tezda o‘yinini boshladi.

O‘sha bayram kechasidagi barcha o‘yin va namoyishlarni ko‘rsata boshladi. Ayiq kabi uvilladi, mushuk bo‘lib miyovladi, maymunlardek chiyillagan ovoz chiqardi. Qo‘g‘irchoqlarning to‘yini qildi, to‘yi bo‘lgan qo‘g‘irchoq bir ko‘zli bo‘lib chiqdi. Barchasiga kichkina jodugar ovoz berib turardi. Tomoshani hamma ichagi uzilgudek kulib ko‘rardi.

Mening hayolimdan turli fikrlar o‘tardi, qiyinchilik va ehtiyoj insonni qancha tez ulg‘aytirishi haqida o‘ylardim bolaga qarab. Tomoshadan so‘ng ayolim bolaga pul berdi va ortidan bu pulni nima uchun sarflashini so‘radi. Kichkina sehrgar esa –“avval qornimni to‘yg‘azaman keyin esa onam uchun yopinchiq sotib olaman” dedi. Men shu onda o‘zimni yomon ko‘rib ketdim, chunki bola kelganda unga xudbinlarcha jahl qilgan edim. Shu o‘z tirikchiligida yurgan bolaga ham jahl qilamanmi deb o‘zimni koyidim. Demak XIX asr oxiri XX asr boshlarida Hindistonda bolalar shu tarzda kun ko‘rganlar. Sahna ko‘rinishlari ko‘rsatib, guruch, no‘xat sotib, zodagonlarning oyoq kiyimlarini tozalab yoki hammollik qilib pul topganlar. Jayshankar Prasad ularning sharafiga ushbu hikoyani yozadi. Kichkina jodugar bolaning hali yosh bo‘lishiga qaramay iqtidori yuksakligini yozuvchi aynan shu bola obrazi orqali namoyon etgan. Badiiy asarlardagi hayot, insonlar taqdiri ko‘pincha to‘qima obrazlar va voqealardan iborat bo‘lsa bu hikoyadagi har bir inson holati, ichki kechinmasi, hayot tarzi haqiqiy real hayotda bo‘lgan jarayondir. Jayshankar Prasad shu jihati bilan ham ajralib turadi-ki, hikoyalarida hechqanday bo‘rttirish va to‘qima obrazlar ishtirokisiz insonni ko‘z oldida butun bir hind jamiyati hayotini gavdalantiradi.

Oradan vaqtlar o'tib janob kichkina jodugarni uchratadi, uchratganda bolaning onasi yaxshi holatda emasdi. Kasalxona eshigi oldida jon beradigan holatda uchratadi. Va hammasining ko'z oldida onasi jon beradi. Hikoya shu joyidayakun topadi. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek Prasad asarlarida badiiy to'qimadan ko'ra reallikni yoritib berishni afzal biladi, hikoyani ham xuddi shu tarzda yakunladi, o'quvchini jalb qilish uchun hayotni go'zal ko'rsatishga urinmadi. Vaholanki kichkina jodugarning onasi bu ocharchilikda buni ustiga og'ir xasta ekanida vafot etishi aniq edi.

XULOSA

XX asrda romanlardan ko'ra real voqelikka asoslangan asarlar ham jahon ham Hindiston adabiyoti miqyosida birmuncha ko'paydi va o'quvchilar soni ortdi. Bu kabi asarlarni xalq o'z dardiga malham sifatida qabul qildi, bir qancha ruhlandi deyilsa ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki xalq angladiki, shu taxlit davomn etsa qullikdan qutulish imkoni bo'lmay qoladi. O'zlari uchun harakat qilishi lozim ekanini anglagandek bo'ldi. Jayshankar Prasad "Kichkina jodugar" hikoyasida yoshi 13-14 bo'lgan bola obrazi orqali o'z davridagi jamiyatdagi real ahvolni, undagi yosh bolalarning hayotini juda ustalik bilan aks ettirib bergan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Rus tilidagi adabiyotlar

1. Рабинович И. С. "Сорок веков индийской литературы". Москва, 1969.
2. Очерки истории литератур Индии. Санкт-Петербург, 2018.
3. Серебряков И.Д. Литература народов Индии. М., 1985.
4. Челышев Е.П. Современная индийская литература. М., 1981 г.
5. Индийская одоактная драма, М., 1964;
6. Рамратан Бхатнагар, Прасад-сахитья аур самикша, Дели 1958
7. Вишневская Н.А., Новое поэтическое направление в литературе хинди-чхаявад, в кн.: Проблемы теории литературы и эстетики в странах Востока, М., 1964
8. Потобенко С., Джайшанкар Прасад, в кн.: Литературы Индии, М., 1958;
9. Потобенко С., Драматургия хинди в борьбе за свободу и независимость Индии, М., 1962
10. Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012.
11. Большой энциклопедический словарь. 2014
12. Hindiy tilidagi adabiyotlar
13. जयशनकर प्रसाद "अनमौल कहानियां" हिन्दी बुक सेन्टर, 2014
14. घोष प. रोबिन्द्रोनाठोर भाषा ओ शाहित्तो. कल्कुत्ता, 1965